

Tipo Manifestação:

Reclamação

É a Manifestação de insatisfação, investidas ou não de gravidade, com responsabilidade de ação ou omissão atribuída ao Ministério Público, aos membros ou seus serviços auxiliares (Resolução CNMP nº 153).

Envolvido

- Membro do MPF
- Servidor do MPF
- Órgãos e serviços auxiliares do MPF

Nome do órgão ou serviço auxiliar do MPF:

Responsabilidade Civil

UF do Fato:

Espírito Santo

Município do Fato:

ANCHIETA

Data do Fato:

01/08/2019

Descrição da manifestação:

Com base no caput do artigo 32, inciso VII, da lei 12.527/11, Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar: destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado, ... ;

Solicitação:

Solicito as devidas providências quanto ao processo Eproc. JFPR 5004286-24.2023.4.04.7002 (anexo)

Manifestação Vinculada:

20190059137

Anexos:

13AlinePinoti_assinado_assinado_assinado_assinado.pdf

-- eproc - - Consulta Processual - Detalhes do Processo --.pdf

certificado-da-pessoa-com-deficiencia.pdf

Prêmio Innovare -.pdf

Andamentos:

Data/Hora	Situação
27/03/2023 06:01	Manifestação cadastrada no(a) OUVIDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Voltar